

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

INNFRØRING OG OPPTAK AV NY TEKNOLOGI

Sm@RT STRATEGI-NOTAT

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies
Ann McLaren
(SRUC)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Innledning

Sm@RT (*Small Ruminant technologies – Precision Livestock Farming & Digital technologies for small ruminants*) er et nettverksprosjekt for deling av erfaring med ny teknologi i saue- og geitenæringene. Prosjektet legger tilrette for møter mellom forskere, bønder og rådgivere. Målet er å øke kjennskapen til ny teknologi, demonstrere muligheter, og eventuell økonomisk gevinst som bruk av teknologien kan gi.

I Sm@RT deltar 11 partnere fra 8 land, med focus på bønder som driver med melkesau, melkegeit og sauekjøttproduksjon.

I Sm@RT-prosjektet arrangerte vi markdager på “Digi-gårder” og innovative gårder, der vi la tilrette for erfaringsutveksling mellom bønder.

Sm@RT har laget informasjonsmateriell om tilgjengelig teknologi, for å hjelpe gårdbrukere videre i digitaliseringsprosessen. Det er laget veiledninger, kostnytte analyser, uttalelser, og videoer for å legge til rette for løsninger som passer til den enkeltes behov.

Funn

Vi fant at:

- ✦ Bare 15 % av bøndene har teknologier som er beskrevet i prosjektet på gårdene sine, men 79 % ønsker å ta i bruk løsninger for føring/beiting, helse og velferd, reproduksjon, flokk-/besetningsstyring, oppføring og/eller melking. Totalt 166 behov ble identifisert, og 60 innovative teknologiløsninger ble foreslått for bøndene.
- ✦ Vi fant totalt 166 behov, og foreslo 60 teknologiske løsninger.
- ✦ Opplæring på "Digigårder" og markdager på Innovative gårder viste seg å fungere godt for deling av kunnskap om bruk av teknologi.
- ✦ Den største hindringen for å ta i bruk teknologien er knyttet til kostnader, men også mangelen på opplæringsmuligheter, brukerstøtte, tillit til egne ferdigheter og kompatibilitet mellom ulike enheter.
- ✦ Utveksling av kunnskap og erfaringer mellom bønder, forskere og andre interessenter i ulike land har vist seg å være uvurderlig.
- ✦ Det finnes mye informasjon om kostnadene ved ulike teknologier, men informasjonen er ikke alltid i en form (eller på et språk) som er lett å forstå eller tilpasse til ens egen situasjon. Kost-nytte-analyser er nødvendige for at bøndene skal kunne ta en godt begrunnet beslutning om å investere i teknologi eller ikke.

Prosjektet identifiserte fire hovedpunkt som blir omtalt i strategi-notater:

1. Behov for forskning
2. Erfaringsutveksling blant gårdbrukere og behov for opplæring
3. Innovasjoner i småfeholdet
4. Innføring og bruk av innovativ teknologi

Dette notatet handler om hovedbudskap no. 4:

Innføring og bruk av ny teknologi

Anbefalingene i de fire strategi-notatene er utviklet på prosjektets workshops, av prosjektpartnerne og **over 1350 interessenter**.

Prosjektet gjennomførte en innledende spørreundersøkelse (nettbasert) for å kartlegge bøndenes meninger, og samlet inn **over 660** svar.

Det har blitt gjennomført **52** nasjonale workshops, **fem** transnasjonale workshoper, **ett** sluttseminar og **en** internasjonal studietur. **Over 635** individuelle evalueringer fra bønder er samlet inn i løpet av **30** opplæringsøkter og markdager på Digi-gårder og Innovative gårder.

Anbefalinger i korte trekk

- ✓ **ADOPT –programmet er et godt verktøy for å forstå opptak av ny teknologi i ei næring**
- ✓ **Det er behov for detaljerte kost-nytte-analyser av de innovative teknologiene, og bruksstørrelse bør være inkludert**
- ✓ **Skreddersydd opplæring for bønder som kjøper teknologiske løsninger er avgjørende**
- ✓ **Bedre brukerstøtte (“hotline”) når teknologien ikke fungerer ville vært nyttig**
- ✓ **En prøveperiode/mulighet til å teste teknologien før man tar en beslutning, ville være en fordel**

Hva er flaskehalsen?

- Innovativ teknologi blir lite brukt blant saue- og geitebønder i og utenfor Europa.
- Selv om innovativ teknologi og digitale løsninger er allment akseptert i andre husdyrnæringer (f.eks. melkekyr), er saue- og geitesektoren mindre tilbøyelig til å investere og bruke teknologi på gårdene sine.
- Dette til tross for de mange fordelene ved å bruke disse løsningene, slik det fremgår av Sm@RT policy brief nr. 3.
- Det er ikke alltid lett å forstå hva som er flaskehalsene, ettersom de kan være mange og avhengige av teknologien og det aktuelle driftssystemet.

Hva har vi lært i Sm@RT?

- Sm@RT gjennomførte en rekke workshops og markdager for å kartlegge bøndernes interesse for å ta i bruk digital teknologi.
- For å vurdere faktorer som påvirker hvor raskt og hvor mye de foreslåtte verktøyene og teknologiene blir tatt i bruk, brukte interessentgrupper i de åtte Sm@RT-landene Adoption and Diffusions Outcome Prediction Tool (ADOPT) (<https://adopt.csiro.au/home.aspx>).
- Hittil har det blitt gjennomført 45 ADOPT-økter, som dekker 24 ulike verktøy og teknologier.
- Samlet sett var de viktigste spørsmålene knyttet til **hvor lang tid det vil ta før maksimalt antall bønder bruker teknologi**:
 - ✓ Størrelse på gården
 - ✓ Mulig inntjening i løpet av de årene teknologien ble brukt
 - ✓ Tid før maksimal bruk av teknologien varierte fra 2 år (Norge - virtuelt gjerde) til 24 år (Irland - EID-leser), med et snitt på 11 år for alle øktene.
- De viktigste spørsmålene knyttet til **hvor lang tid** det tok før teknologien ble tatt i bruk, var:
 - ✓ Behovet for å utvikle nye ferdigheter og kunnskaper
 - ✓ Hvor komplisert det var å lære å bruke den spesifikke teknologien
 - ✓ Maksimal bruk varierte fra 1 % til 98 %, med et samlet gjennomsnitt på 60 %.

Hva anbefaler vi?

- ✓ **Utarbeide en detaljert kost-nytte-analyse av teknologiene, og ta med bruksstørrelse**
- ✓ **Tilby skreddersydd opplæring for bønder som kjøper ny teknologi**
- ✓ **Brukerstøtte («hotline») når teknologien ikke fungerer**
- ✓ **Prøveperiode/mulighet til å teste teknologien før bønder går til innkjøp**

